

MIS KOLCHEDANINI OLTINGUGURT YORDAMIDA TERMIIK PARCHALASH JARAYONINING TERMODINAMIKASINI O‘RGANISH

PhD., Sh.T.Hojiyev., talaba A.H.Soatov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11221590

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot xalkopirit va elementar oltingugurt o‘rtasidagi termik parchalanish reaksiyasining termodinamik tahlilini o‘rganadi, bunda haroratning reaksiya kinetikasiga, muvozanat holatiga va umumiy samaradorlikka ta‘siriga alohida e‘tibor beriladi. Batafsil termodinamik hisob-kitoblar natijasida ushbu jarayon uchun optimal harorat oralig‘i 400 ° C dan 500 ° C gacha ekanligi aniqlandi. Pastroq haroratlarda Gibbs energiya qiymatlarining nisbatan manfiyroq ekanligi tufayli parchalanish jarayoni yuqori ehtimollik bilan namoyon bo‘ladi, ammo reaksiyalarni 25° C dan 225° C gacha bo‘lgan diapazonda ushlab turish issiqlik nurlanishini nazorat qilish nuqtai nazaridan amaliy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Aksincha, 500° C dan yuqori haroratlar reaksiya tezligining susayishiga olib kelgan, bu esa reaksiya samaradorligini pasayishiga olib keladi. Ushbu keng qamrovli tahlil turli sohalarda sanoat jarayonlarini optimallashtirish uchun qimmatli tushunchalarni taklif qilib, xalkopiritning parchalanish reaksiyalarining yo‘nalishi va samaradorligini belgilashda haroratning muhim rolini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Termodinamik analiz, xalkopirit, elementar oltingugurt, harorat, reaksiya borishi, samaradorlik.

Mis asosan, pirometallurgik usulda ishlab chiqarilganligi sababli mavjud texnologiya o‘rniga umuman boshqa texnologiyani tanlash iqtisodiy samarasizdir [1]. Shuning uchun mavjud an‘anaviy texnologiyani shunday rivojlantirish kerakki, natijada mis metalining tayyor mahsulotga ajratib olinish darajasi oshsin hamda asosiy texnologik sxemadan chetga chiqilmasin va natijada qo‘shimcha metallurgik dastgohlar talab etilmasin. Shunday usullardan biri bu – tarkibida ko‘p miqdorda mis kolchedani (xalkopirit) minerali saqlagan, ammo misning miqdori 18 % dan oshmagan sulfidli mis boyitmalarini oltingugurt ishtirokida termik qayta ishlab, so‘ng selektiv flotatsiya qilish usulidir [2]. Xalkopiritni sulfuroliz usulida parchalash jarayonining kimyoviy reaksiyasini quyidagicha yozish mumkin:

Bu jarayonda xalkopirit tarkibidagi temir va mis komponentlarini sistemaga elementar oltingugurt qo‘shish hisobiga temir va mis metallari alohida minerallar ko‘rinishiga kelgunga qadar parchalanadi. Parchalanish jarayoni yuqori haroratda borganligi va reaksiyon sistemaga qo‘shilgan oltingugurt xalkopiritni parchalaganligi sababli, mualliflar tomonidan bu kimyoviy hodisaga “sulfuroliz” deb nom berildi. Bu

kimyoviy reaksiya sanoat miqyosida amaliy ahamiyatga ega ekanligi sababli uning termodinamik ko'rsatkichlarini, mexanizmini va kinetikasini bilish muhimdir [3].

Dastlabki moddalarning termodinamik qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Moddalarning tegishli termodinamik kattaliklari (298 K)

Modda	CuFeS ₂	S _{gaz}	CuS	FeS ₂
ΔH (kJ/mol)	-188,3	278,81	-53,14	-177,4
ΔG (kJ/mol)	-194,1	238,31	-53,58	-166,05
ΔS (J/(mol*K))	143,8	167,75	66,53	52,93

Mazkur qiymatlardan foydalanib, kimyoviy reaksiyaning bir nechta haroratlarda sodir bo'lish ehtimolligini aniqlaymiz. Buning uchun dastlab, kimyoviy reaksiyaning standart sharoitdagi natijalarini ko'rib chiqamiz:

$$\Delta H_{\text{reaksiya}}, \text{ kJ: } 321,1$$

$$\Delta G_{\text{reaksiya}}, \text{ kJ: } 263,8$$

$$\Delta S_{\text{reaksiya}}, \text{ J: } 192,1$$

Standart sharoit uchun hisoblangan termodinamik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, xalkopiritni sulfuroliz usulida parchalash jarayoni ekzotermik bo'lib, Gibbs energiyasi qiymati manfiyligi uni standart sharoitda o'z-o'zidan borishini bildiradi. Bunda albatta dastlabki faollanish energiyasini berish talab etiladi. Entalpiya qiymati esa reaksiya natijasida sistemadagi zarrachalarning tartibsizlik darajasi kamayishidan dalolat beradi.

Endi haroratning ortishi reaksiya sistemaning erkin energiyasiga va muvozanat konstantasiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Buning uchun dastlab xalkopiritni sulfuroliz usulida parchalash jarayoni erkin energiyasining haroratga bog'liqlik tenglamasi tuzib olindi:

$$\Delta G^T = -321,1 + 0,1921 \cdot T$$

Haroratni har 50 birlikka ko'tarilishi xalkopiritni sulfuroliz yo'li bilan parchalashga ta'sir darajasini 2-jadvaldagi qiymatlar misolida ko'rish mumkin.

2-jadval

Xalkopiritni oltingugurt bilan ta'sirlashishida turli haroratlardagi erkin energiyasi va muvozanat konstantalari qiymatlari

№	T, K	T, °C	ΔG^T , kJ/mol	$\ln K_M$	K_M
1	348	75	-254,2	0,0879	1,0919
2	398	125	-244,6	0,074	1,0768
3	448	175	-235	0,0631	1,0652
4	498	225	-225,4	0,0545	1,056

5	548	275	-215,8	0,0474	1,0485
6	598	325	-206,2	0,0415	1,0424
7	648	375	-196,6	0,0365	1,0372
8	698	425	-187	0,0322	1,0328
9	748	475	-177,4	0,0285	1,029
10	798	525	-167,8	0,0253	1,0256
11	848	575	-158,2	0,0224	1,0227
12	898	625	-148,6	0,0199	1,0201
13	948	675	-139	0,0176	1,0178
14	998	725	-129,4	0,0156	1,0157

Berilgan termodinamik tahlil Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasi harorat bilan qanday o'zgarishi haqida ma'lumot beradi. Haroratning oshishi bilan Gibbs energiyasi mutlaq qiymatining kamayishi reaksiyaning o'z-o'zidan kamroq bo'lishini ko'rsatadi. Yuqori haroratlarda reaktivlar ko'proq issiqlik energiyasiga ega bo'lib, bu reaksiyaning borishi uchun energiya jihatidan noqulayroq bo'ladi. Kamayib borayotgan kattalik, chiqarilgan energiya yuqori haroratlarda reaksiyani oldinga siljitish uchun yetarli emasligini ko'rsatadi (1-rasm).

Muvozanat konstantasi muvozanatdagi mahsulot konsentratsiyasining reaktiv konsentratsiyasiga nisbati bilan bog'liq. Haroratning oshishi bilan muvozanat konstantasining kamayishi muvozanat holatining reaktivlar tomon siljishidan dalolat beradi. Bu shuni anglatadiki, yuqori haroratlarda mahsulotlarning konsentratsiyasi reaktivlarga nisbatan kamayadi. Bu shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri reaksiya (mahsulotlar hosil bo'lishi) past haroratlarda, teskari reaksiya (reaktivlarning hosil bo'lishi) yuqori haroratlarda sodir bo'ladi.

1-rasm. Xalkopiritni oltingugurt bilan termik parchalashda reaksiya erkin energiyasining haroratga bog'liqligi

2-rasm. Xalkopiritni oltingugurt bilan termik parchalashda reaksiya muvozanat konstantasining haroratga bog‘liqligi

Reaksiyaning Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasi harorat bilan sezilarli o‘zgarishi issiqlik energiyasining reaksiyaga ta’sirini aks ettiradi. Haroratning oshishi bilan issiqlik energiyasi kimyoviy bog‘lanishlarni buzadi, bu reaktivlar va mahsulotlar o‘rtasidagi muvozanatga ta’sir qiladi (2-rasm).

Haroratning oshishi odatda reaksiyaning yuqori entropiyaga ega bo‘lgan tomoniga ko‘maklashadi. Bunday holda, reaktivlar (xalkopirit va oltingugurt) mahsulotlarga nisbatan kamroq mol gazga ega bo‘lib, mahsulot tomonida entropiyaning oshishiga olib keladi. Ushbu entropiya effekti yuqori haroratlarda muvozanatning reaktivlar hosil bo‘lishi tomoniga siljishiga yordam beradi [4].

Reaksiyaning termodinamik holatini tushunish sanoat tarmoqlarida jarayonni optimallashtirish uchun juda muhimdir. Bu mahsulot unumdorligini oshirish uchun ideal sharoitlarni (harorat, bosim) aniqlashga yordam beradi.

Termodinamik tahlildan olingan tushunchalar barqaror va energiya tejamkor jarayonlarni rivojlantirishga, xarajatlar va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishga yordam beradi.

Xalkopiritni oltingugurt bilan termik parchalab, so‘ng olingan mahsulotni selektiv flotatsiya qilib ajratib olingan sulfidli mis boyitmasi tarkibida ko‘p miqdorda (25 - 40%) mis saqlagani uchun bunday boyitmalarni qayta ishlash uchun ularni an’anaviy usul bilan ajratib olinadigan misga nisbatan kambag‘al bo‘lgan sulfidli boyitmalar bilan birga aralashtirib, eritish pechlariga berish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, termodinamik tahlil haroratning xalkopiritni elementar oltingugurt bilan termik parchalanish reaksiyasining o‘z-o‘zidan borishiga, muvozanat holatiga va yo‘nalishiga qanday ta’sir qilishini ochib beradi. Ushbu o‘zgarishlarni tushunish reaksiya sharoitlarini optimallashtirish va turli sanoat sohalarida samarali jarayonlarni loyihalash uchun asosiy omil hisoblanadi. Qilingan tahlil shuni ko‘rsatdiki, jarayon uchun optimal haroratlar intervali 400 – 500 °C ni tashkil etadi deb belgilash mumkin. Bundan past haroratlarda parchalanish jarayonining borish ehtimolligi ancha yuqori, ya’ni reaksiya sistemaning Gibbs energiyasi ancha kichik manfiy qiymatlarga ega. Lekin bu haroratlarni optimal deb bo‘lmaydi va buning

sababini quyidagicha tushuntirish mumkin: sistemaga berilgan issiqlikning yon-atrofga nurlanish orqali tarqalishini inobatga oladigan bo‘linsa, 25 – 225 °C haroratlar oralig‘ida jarayonni ushlab turish biroz mushkul. Bu amalda pechlarning ishlash prinsipiga bog‘liq. Lekin ayni shu haroratlarni hosil qilish uchun nurlanishni hisobga olgan holda pechning haroratini 400 – 500 °C gacha ko‘tarish talab etiladi. Pechning bu haroratgacha ko‘tarilishida ham reaksiyaning mahsulot hosil bo‘lish tomoniga siljishi maqsadga muvofiqligini saqlab qoladi. Chunki pechdagi harorat 400 – 500 °C haroratlarga yetgan taqdirda ham reaksiyaning Gibbs energiyasi manfiy, muvozanat konstantasi esa 1 dan katta qiymatlarni qabul qilgan. 500 °C dan yuqori haroratlarda esa kimyoviy reaksiyaning tezligi kamayishi kuzatildi. Bu esa reaksiya unumdorligini kamayishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. Mukhametdjanova Sh., Khojiev Sh., Rakhmataliev Sh., Avibakirov I., Mamatov M. Modern Technologies of Copper Production // IJEAIS, 5(5), 2021. P. 106-120.
2. Sultonov Kh., Khojiev Sh., Soatov A., Esonova M. Effect of temperature on the selective oxidation of iron in the Cu-Fe-S system // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 22.
3. Soatov A., Khojiev Sh., Sultonov Kh., Esonova M. Importance of increasing copper content in sulphide concentrate // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 25.
4. Hojiyev Sh., Soatov A., Usmonova D. Metallurgiya pechlari: Pirometallurgik agregatlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. – London: “GlobeEdit”, 2024. – 154 b. – ISBN 978-620-6-79638-1